

UNELE REFLECȚII PRIVIND REGLEMENTAREA JURIDICĂ A ASISTENȚEI SOCIALE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Ana SACARA

Doctorandă, Universitatea de Stat din Comrat, Republica Moldova

e-mail: anisoara91@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-3801-4665>

În prezentul articol sunt analizate sistemele de asistență socială care funcționează pe teritoriul Uniunii Europene, evidențiindu-se scopul acestora și provocările care sunt puse în fața instituției juridice de asistență socială. De asemenea, au fost examinate sistemele de asistență socială a statelor membre din Europa Centrală și de Est, care se deosebesc considerabil din punct de vedere al eficienței și eficacității beneficiilor sociale asupra bunăstării sociale a populației, în comparație cu țările vestice, care dispun de sisteme moderne de asistență socială în care domină prestațiile universale, care asigură tuturor cetățenilor o viață demnă.

Cuvinte-cheie: asistență socială, beneficii sociale, Uniunea Europeană, Europa Centrală și de Est, bunăstare socială.

SOME REFLECTIONS REGARDING THE LEGAL REGULATION OF SOCIAL ASSISTANCE IN THE EUROPEAN UNION

In this article, the social assistance systems functioning on the territory of the European Union were analyzed, highlighting their purpose and the challenges that are put in front of the legal institution of social assistance. Also, the social assistance systems of the member states located in Central and Eastern Europe, which differ considerably in terms of the efficiency and effectiveness of social benefits of the social welfare of the population were examined, compared to Western countries, which have modern systems of social assistance in which universal benefits dominate, that ensures a dignified life for all citizens.

Keywords: social assistance, social benefits, European Union, Central and Eastern Europe, social welfare.

QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LA RÉGLEMENTATION JURIDIQUE DE L'ASSISTANCE SOCIALE DANS L'UNION EUROPÉENNE

Dans cet article, les systèmes d'assistance sociale opérant sur le territoire de l'Union européenne ont été analysés, mettant en évidence leur finalité et les défis qui se posent à l'institution juridique de l'assistance sociale. Les systèmes d'assistance sociale des états membres situés en Europe centrale et orientale ont également été examinés, qui diffèrent considérablement en termes d'efficacité et d'efficacité des prestations sociales sur le bien-être social de la population, par rapport aux pays occidentaux, qui disposent de systèmes d'assistance sociale moderne dans laquelle dominent les prestations universelles, qui garantit une vie digne à tous les citoyens.

Mots-clés: assistance sociale, prestations sociales, Union européenne, Europe centrale et orientale, bien-être social.

NECOTORIE RĂZMÎȘLENIĂ O PĂRĂVOM REGĂLĂRĂM SOĂLĂLĂ PĂMĂLĂ ÎN EĂRĂPEȘKĂM SOĂLĂ

În această artăie se analizează sistemele de ajutor social, care funcționează pe teritoriile Uniunii Europene. Se evidențiază obiectivele și problemele care stănesc în fața sistemului de ajutor social. Sistemele de ajutor social ale statelor Centrale și Estice, care se deosebesc semnificativ, sunt analizate din punct de vedere al eficienței și al efectivității măsurilor de ajutor social pentru populație, de asemenea au fost studiate în comparație cu țările din Europa de Vest, unde funcționează sistemele de ajutor social moderne în care predomină măsurile universale, care asigură tuturor cetățenilor o viață decentă.

Cuvinte cheie: ajutor social, măsurile de ajutor social, Uniunea Europeană, statele Centrale și Estice, Europa, ajutor social decent.

Introducere

În conformitate cu standardele internaționale, în cadrul comunității europene, cetățenii se bucură de un nivel de trai ridicat și majoritatea populației își poate asigura independent un nivel de bunăstare adecvat. Statele membre, dispunând de cele mai eficiente și bine elaborate sisteme de protecție socială din lume, ocupând unul dintre locurile de frunte în ceea ce privește bunăstarea, dezvoltarea umană și calitatea vieții. Astfel, în cadrul articolului dat, prin intermediul metodei comparative, am evidențiat, cele mai moderne sisteme de asistență socială din cadrul comunității europene, și impactul intervenției europene în domeniul social. De asemenea, cu ajutorul metodei analitice, am efectuat o analiză a elementelor uniforme de referință, standardele predefinite și criteriile de performanță în materia drepturilor sociale, care sunt necesare a fi îndeplinite de către statele membre, în vederea menținerii calității de membru.

Europa, spațiu cu tradiție în protecția socială, este supusă unei noi provocări aceea de a promova un nou model social bazat pe solidaritate și cooperare între autoritățile publice și societatea civilă. Tot mai mulți susținători ai Europei sociale afirmă că „viitorul aparține unui sistem proiectat pentru stabilirea unor noi forme de echilibru, pentru combaterea sărăciei, a excluderii sociale și pentru

îmbunătățirea calității vieții tuturor membrilor societății”. [3, p. 8]

În acest context remarcăm, că Uniunea Europeană acordă o atenție deosebită dezvoltării protecției sociale în spațiul European, în special pune accent pe problematica asigurărilor sociale, însă provocările aduse de globalizare, consecințele îmbătrânirii populației, deprivarea materială cu care se confruntă cetățenii europeni, scot în evidență importanța primordială a instituției asistenței sociale. Astfel, asigurarea socială reprezintă instrumental de bază, care asigură cetățenilor europeni un nivel de bunăstare, iar asistența socială reprezintă pilonul principal care sprijină cetățenii aflați în situații de vulnerabilitate materială, morală, financiară, dincolo de limitele ce determină sfera de manifestare a asigurărilor sociale.

Noțiuni generale privind asistența socială la nivelul Uniunii Europene

Asistența socială la nivelul Uniunii Europene, reprezintă un ansamblu de măsuri, prestații în bani și în natură, acordate cu scopul de a sprijini cetățenii europeni care se confruntă cu diverse riscuri sociale și se află în situații de vulnerabilitate. Fiecare stat membru, are propriul sistem de asistență socială, de aceea organizarea, funcționarea, finanțarea intră în responsabilitatea fiecărei țări. Însă, Comunitatea Europeană, joacă un rol important în coordonarea sistemelor de asistență socială naționale, prin intermediul

legislației comunitare, astfel, acordând tuturor cetățenilor asistență socială adecvată în interiorul comunității europene. Sistemele de protecție și asistență socială a statelor membre nu sunt identice. Fiecare stat are propriul sistem în mod independent în funcție de istorie, nivelul de dezvoltare, cultură, resurse financiare etc. Însă există un cadru normativ European care stabilește anumite standarde europene și puncte de referință care statele se obligă să le implementeze la nivel național prin intermediul politicilor sociale adoptate.

În literatura de specialitate, sistemul de asistență socială național este definit ca totalitatea instituțiilor cu funcții sociale, a programelor și serviciilor de natură socială, a prestațiilor și intervențiilor concrete din partea specialiștilor acordate persoanelor aflate în dificultate. [2, p. 19] Acestea au elemente structurale comune, dar din punct de vedere al conținutului, acestea diferă în funcție de influența mai multor factori istorici, administrativi, economici și politici. [4, p. 8] Susținem opinia autorilor români, deoarece, calitatea de membru al comunității europene impune țărilor comunitare anumite standarde sociale, care statele se obligă să le implementeze prin intermediul politicilor sociale naționale, însă nivelul de dezvoltare a sistemelor de asistență socială diferă de la o țară la altă în funcție de o multitudine de factori naționale, care influențează pozitiv sau negativ eficiența și eficacitatea sistemelor de protecție și asistență socială.

Principiile comune ale sistemelor naționale sociale ale statelor membre sunt: creșterea economică, protecție socială, variind accentul pus pe fiecare dintre acestea. Toate statele UE au însă la bază, în domeniul social, trei caracteristici comune: [6, p. 10]

❖ *Cetățenia socială*, care completează cetățenia civilă și politică și are ca principiu de bază echitatea, privită nu ca egalitate a veniturilor, ci ca egalitate în fața legii și din punctul de vedere al drepturilor politice, economice și sociale.

❖ *Protecția împotriva distorsiunii pieței*, ceea ce presupune plasarea indivizilor pe o poziție mai importantă decât piața, astfel încât piața să nu fie cea care decide ce indivizi au dreptul să supraviețuiască și care nu. Această protecție nu exclude funcționarea pieței, ci doar protejează individul de posibilele negative ale acesteia.

❖ *Renunțarea la caracterul de marfă al unor bunuri*, pentru o viață socială decentă, ca de exemplu educația și asistența socială.

În prezent, politicile sociale în Uniunea Europeană conțin trei componente de bază: politici privind ocuparea forței de muncă și piața muncii; asigurării sociale și asistența socială. Astfel, instrumentul principal prin care instituțiile europene încearcă să combată riscul de deprivare materială sunt asigurările sociale. Prin urmare, asigurările sociale influențează structura, dinamica și sfera de manifestare a asistenței sociale, deoarece în cazul în care există un sistem eficient și calitativ de asigurări sociale, duce la eficacitatea calitativă și cantitativă a beneficiilor de asistență socială. Mai mult ca atât, în cazul în care sistemul de asigurări sociale este eficient, surplusul fondurile colectate pot fi îndreptate spre finanțarea beneficiilor sociale din cadrul sistemului de asistență socială.

În acest context, merită a fi apreciată opinia autorului român Nicolae Tudose, care menționează că înlănțuirea și interdependența dintre cele trei componente, pot influența organizarea practicilor sociale, deoarece dimensiunea sistemelor de asistență socială este invers proporțională cu cea a sistemelor de protecție socială. Din păcate, situația în care se completează beneficiile de asigurări sociale prin prestații de asistență socială, are efecte negative, deoarece, cu cât gradul de cuprindere al sistemului de asistență socială este mai amplu, cu atât mai reduse sunt cuantumul beneficiilor ce se pot furniza. Din acest punct de vedere, este necesar de a dezvolta un sistem eficient, echitabil și echilibrat

care ar asigura o coerență a tuturor formelor de asigurare a bunăstării cetățenilor europeni.

Autorii romani opinează că asistența socială în momentul de față, este un domeniu ce conduce la efecte duale. În timp ce principala consecință favorabilă a asistenței sociale îmbracă forma unei sporiri a capacității productive ale individului, cu implicații directe asupra creșterii economice viitoare a națiunilor, accesul facil, uneori insuficient reglementat, al populației la beneficii de asistență socială este în măsură să genereze și efecte defavorabile. [10, p. 68] Astfel, accesul neîngrădit al cetățenilor la beneficii uneori prea generoase poate acționa în detrimentul bunăstării viitoare, prin „descurajarea inserției profesionale și a competitivității productive și retragerea prematură de pe piața forței de muncă.” Așadar, Organizația Internațională a Muncii, scoate în evidență un aspect negativ, al sistemelor de asistență socială generoase, deoarece prin oferirea unor beneficii monetare generoase ca în statele înalt dezvoltate precum Germania, Suedia, Franța ne pomenim în situația în care, tot mai puțini cetățeni vor fi încadrați în câmpul muncii și se va pune o presiune considerabilă asupra fondurilor bugetelor asigurărilor sociale și al asistenței sociale.

Organizația Internațională a Muncii scoate în evidență alte trei mari provocări, care sunt puse în fața instituției juridice de asistență socială, pe care cea din urmă trebuie să le gestioneze într-un mod cât mai eficient, și anume: *consecințele îmbătrânirii populației, globalizarea și insuficiența resurselor alocate*. [7, p. 48] În această ordine de idei, putem menționa că îmbătrânirea populației asociată cu fenomenul de globalizare, reprezintă probleme importante care influențează sustenabilitatea politicilor sociale, în general, și pe cea a sistemelor de protecție socială și asistență socială în special. Astfel, îmbătrânirea populației, influențează negativ din două puncte de vedere: în primul rând se accentuează dependența populației față de pensii,

indemnizații finanțate din fondurile asigurărilor sociale, iar în al doilea rând, determină retragerea masivă de pe piața forței de muncă, fapt ce influențează negativ în vederea colectării fondurilor prin intermediul contribuțiilor obligatorii și taxelor, care pot fi ulterior alocate în vederea finanțării sistemului de asistență socială.

O altă provocare al domeniului asistență socială este insuficiența resurselor alocate. Datele statistice arată că din an în an, statele membre alocă tot mai puțini bani în vederea finanțării asistenței sociale.

Autoarea Maria Bulgaru, reiterează că globalizarea este un proces contradictoriu, cu multiple implicații pentru prosperitatea economică a țărilor, creșterea posibilităților de angajare la nivel local, pentru bunăstarea indivizilor și a familiilor lor, dar în același timp este și un generator de multiple riscuri prin adâncirea inegalității, polarizării societății și indivizilor din interiorul acestora. Iar globalizarea are un impact diferit pentru viețile oamenilor de pe întreg globul, iar efectele ei negative împing la periferia societății, în grupuri marginalizate și excluse, mase mari de indivizi, care devin în primul rând beneficiari ai asistenței sociale, ai sistemelor de protecție socială. [5, p. 2]

În țările industrializate din Uniunea Europeană, sistemele de asistență socială sunt înalt dezvoltate și prevăd forme de asistență socială generoase, având la bază o finanțare adecvată de resurse, iar în țările mai puțin dezvoltate, de asistență socială pot beneficia doar anumite categorii sociale, și cuantumul beneficiilor sunt mult mai reduse. De aceea, în țările dezvoltate, în care se asigură protecție socială extinsă, cetățenii devin dependenți de aceste beneficii, iar în cazul țărilor mai puțin dezvoltate, dependența de beneficii este redusă, ca urmare a „factorului psihologic, care asimilează statutul de beneficiar unui stigmat social, lipsei de informații pertinente cu privire la acces, birocrăției ample, pe care o presupune solicitarea beneficiilor, puterea

discreționară a factorilor publici care sunt în măsură să limiteze gradul de deschidere a sistemului”. [7, p. 34] Astfel, putem constata, că paradoxal, dar cu cât statul este mai dezvoltat din punct de vedere economic (Germania, Franța, Suedia), cu atât sistemul de asistență socială este mai generos, acordând beneficii sociale universale considerabile, iar statele mai puțin dezvoltate, au un sistem social cu finanțare modestă, și condiții de elegibilitate rigide, birocrație amplă, care permit unui număr limitat de cetățeni să accedă la prestații sociale.

Sistemele de asistență socială din fostele țări socialiste, amplasate în Europa Centrală și de Est (Ungaria, Polonia, Cehia, Bulgaria) reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale ultimilor două decenii atât pentru conducerea țărilor, cât și pentru specialiștii la nivel european. Sistemele de asistență socială a țărilor fost socialiste erau fundamentate pe principii și practici socialiste, unde instituția asistenței sociale avea un rol nesemnificativ, un instrument care se aplica doar în situații excepționale.

Însă odată cu dezvoltarea principiilor de echitate și solidaritate socială la nivel european, a adus în evidență noi concepte precum sărăcia și excluderea socială. Este regretabil faptul că cea mai importantă formă a asistenței sociale în aceste țări au rămas beneficiile sociale în formă monetară, care avea drept scop asigurarea unui nivel minim de trai. Totuși, practica a demonstrat că această măsură a asistenței sociale în primul rând nu a contribuit semnificativ la excluderea riscului social de depravare materială, iar în al doilea rând a dus la crearea unei dependențe dintre grupurile socialmente vulnerabile și prestațiile sociale acordate.

Cu toate, că s-au întreprins o multitudine de măsuri în vederea îmbunătățirii și perfecționării sistemelor de asistență socială, carențele și lipsa de funcționalitate au continuat să se transmită din an în an, conducând la apariția unor noi probleme so-

cială. Problema asistenței sociale în Europa Centrală și de Est, este într-o continuă dezvoltare, și până în prezent continuă să înregistreze schimbări fundamentale. În primul rând, importanța asistenței sociale se află pe ordinea de zi a factorilor de decizie, în al doilea rând la nivel european sunt impuse ținte comune de acțiune și elemente uniforme de referință în domeniul social și nu în ultimul rând aderarea la UE a impus o serie de standarde care sunt obligatorii de respectat în vederea menținerii statutului de membru al UE.

Însă, nu putem contesta progresul înregistrat în vederea dezvoltării domeniului social în țările situate în Europa Centrală și de Est, odată cu aderarea acestora la comunitatea europeană. Astfel, printre cele mai reușite rezultate sunt: dezvoltarea drepturilor sociale ale cetățenilor în domeniul asistenței și protecției sociale; definirea unui cadru flexibil de coordonare socială în cadrul comunității europene; asigurarea solidarității sociale, finanțată din fondurilor nerambursabile etc. Ca urmare, instituțiile UE vin cu o recomandare clară în domeniul social, în scopul promovării valorilor comune ale drepturilor omului, a democrației și a statului de drept, în condiții de responsabilitate reciprocă, ca premisă a creșterii economice, dar mai ales sociale, sustenabile, favorabilă incluziunii sociale. [1, p. 15]

Deci, sistemele de asistență socială a statelor membre situate în Europa Centrală și de Est, se deosebesc considerabil din punct de vedere al eficienței și eficacității beneficiilor sociale asupra bunăstării sociale a populației, în comparație cu țările vestice, care dispun de sisteme moderne de asistență socială în care domină prestațiile universale, care asigură tuturor cetățenilor o viață demnă.

Impactul intervenției europene în domeniul social, nu este unitar la nivelul UE, deoarece pentru țările care deja demult au statutul de membru al UE, intervenția se limitează doar la continuarea practicilor deja fundamentate de-a lungul timpului, însă

pentru noii membri ca de exemplu Romania, Bulgaria, Lituania, Polonia etc, implicarea europeană duce la o reorganizare considerabilă a principiilor de organizare și funcționare a sistemului de asistență socială. În același context, menționăm că intervenția europeană acționează în primul rând în vederea gestionării problematicei protecției drepturilor sociale în mod uniform pe teritoriul UE, iar în al doilea rând cu scopul susținerii liberei circulații a persoanelor în spațiul european în condiții non-discriminatorii. Fără a contesta impactul favorabil al acestor abordări, unii autori consideră că “intervenția comunitară este în sine un demers restrictiv ce limitează dezvoltarea și implementarea politicilor sociale naționale”, [8, p. 672] noi nu împărtășim opinia aceasta deoarece intervenția europeană are o multitudine de aspect pozitive, care într-un final duc la dezvoltarea și implementarea celor mai bune practice în domeniul social care contribuie la perfecționarea sistemelor naționale de asistență socială.

Obiectivul politicilor ce vizează domeniul asistenței sociale în Uniunea Europeană

La etapa actuală principalul obiectiv al politicilor ce vizează domeniul asistenței sociale în Uniunea Europeană este centrat pe problematica protecției în fața pierderilor financiare care pot duce la poziționarea mijloacelor materiale ale cetățenilor sub nivelul pragului de subzistență. [7, p. 72] Astfel, însăși Strategia Europa 2020, adoptată în luna iunie a anului 2010 a stabilit necesitatea „asigurării unei creșteri economice durabile favorabilă incluziunii, prin punerea accentului pe crearea de locuri de muncă și pe reducerea sărăciei, pentru ca până în anul 2020, să aibă loc reducerea sărăciei cu cel puțin 20 de milioane a numărului de persoane care suferă de sărăcie și a excluziunii sociale”. [9] Cu regret, rezultatele nu sunt semnificative, deoarece în anul 2018 numărul persoanelor care trăiesc în risc de sărăcie sau excluziune socială în UE a scăzut doar cu

6,8 milioane în comparație cu anul 2008. Pentru a elucida trăsăturile defnitorii ale sărăciei (deprivare materială), este oportună noțiunea propusă de către Marchal S., și van Mechelen N., conform căreia, „deprivarea materială este un indicator compus, ce se obține prin agregarea a trei subindicatori: riscul de deprivare financiară (nr. gospodăriilor la nivelul cărora nivelul venitului total disponibil reprezintă mai puțin de 60 % din venitul brut pe economie), gradul de deprivare materială (nr. gospodăriilor la nivelul cărora puterea de cumpărare asociată bunurilor de bază se situează sub pragul de 45%) și numărul gospodăriilor cu intensitate foarte redusă a muncii (nr. gospodăriilor ai căror membri fie nu dețin un loc de muncă, fie nu prestează o activitate productivă formală cu caracter de permanență). [13, p. 10]

Așa cum s-a menționat anterior, preocuparea de bază a instituțiilor europene, este de a proteja cetățenii europeni de riscul social de deprivare materială, astfel, se evidențiază importanța primordială de a garanta fiecărei persoane un venit minim de trai, problema dată fiind conștientizată datorită eșecului de ansamblu a Strategiei de la Lisabona, în ceea ce privește diminuarea gradului de deprivare materială în spațiul european. Mai mult ca atât, anumiți cercetători, au adus în discuție încă din anul 2003, efectele adverse ce puteau decurge din inerenta restrângere a ariei de manifestare a asigurărilor sociale, cu consecințe imediate asupra frecvenței acordării și nivelului beneficiilor de asistență socială. [12, p. 425-446] Ulterior, realitatea a demonstrat că în numeroase țări europene, inclusiv în țările scandinave, intervalul 1990 – 2008 a marcat o diminuare a beneficiilor oferite pe baze sociale comparativ cu deceniile precedente, [14, p. 10] fapt pentru care prin intermediul Strategiei Europa 2020 s-a încercat conturarea generică a diferențelor existente între sistemele de asistență socială la nivel intra- și internațional, pentru a se explora nu neapărat posi-

bilitatea de dezvoltare a unei modalități unitare de acordare a beneficiilor, ci mai curând, cea de uniformizare a drepturilor garantate. [10, p. 73]

Astfel, scopul de bază ale instituțiilor europene în domeniul social est uniformizarea drepturilor cetățnilor în materie de asistență socială, însă formele, cuantumul și condițiile de acordare a drepturilor sociale, au punct de plecare realitatea particulară a fiecărui stat membru. Chiar dacă majoritatea prestațiilor sociale sunt stabilite în funcție de specificul social din fiecare regiune, anumite drepturi, sunt universale, ca de exemplu garantarea unui venit minim.

Așadar, majoritatea statelor europene sunt preocupate, de asigurarea unui venit minim tuturor persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate financiară, însă totuși nu putem vorbi despre un drept universal în acest sens. Acest tip de beneficiu monetar lipsește în unele țări europene precum Italia și Slovacia. Chiar mai mult ca atât, în unele state membre, ca de exemplu Marea Britanie și Spania, această prestație monetară nu are un caracter universal, ci reprezintă o prestație categorială, deoarece se acordă în funcție de apartenența la o anumită categorie socială, ca de exemplu șomerilor.

În acest context putem remarca, că în ultimii ani, instituțiile europene acordă o deosebită atenție aspectelor ce țin de asigurarea unui venit minim de existență tuturor persoanelor aflate în situație de vulnerabilitate financiară. În acest sens, Parlamentul European, în conformitate cu conceptul unor doctrinari, referitoare la noțiunea de deprivare materială, și-a exprimat opțiunea conform căreia „obiectivul principal al sistemelor naționale de garantare al venitului minim este acela de combatere a sărăciei și de promovare a unei societăți incluzive în întreaga Europă, nivelul corespunzător al venitului minim ar trebui să fie echivalent cu cel puțin 60% din venitul mediu pe economie”. [13, p. 19] În acest context, tot mai mulți autori, au scos în

evidență importanța corelării cuantumului minim al venitului garantat pe baze sociale cu standardele minimale din buget, astfel spus cu echivalentul monetar al bunurilor și serviciilor care compun coșul minim de consum. [14, p. 10] De aceea, în conformitate cu această corelare, noi considerăm, că instituțiile statului cu funcții sociale, ar putea asigura un nivel minim, care să poată satisface necesitățile în plină concordanță cu condițiile sociale și economice a categoriilor sociale aflate în pragul sărăciei din fiecare stat comunitar, deoarece nici pragul de subzistență și nici limita în raport cu gradul de expunere al persoanei la aceasta se evaluează, nu sunt uniforme pe teritoriul comunității europene.

Ca exemplu, în cazul Irlandei spre exemplu, pragul deprivării materiale este poziționat deasupra limitei comunicate prin Strategia Europa 2020, în timp ce în alte țări, cu un nivel superior de dezvoltare economică (Olanda, Austria), acest prag este stabilit la o valoare ce reprezintă între 40-50% din venitul mediu brut pe economie. [14, p. 19] O situație identică o întâlnim și în cadrul fostelor țări socialiste, ca de exemplu, Bulgaria, Estonia, Slovacia unde nivelul abia atinge pragul de 40 %. Astfel, în cadrul statelor înalt dezvoltate, venitul minim are o valoare ridicată, însă statele membre cu un nivel de dezvoltare modest, valoare venitul minim este redus, din cauza că se alocă fonduri publice reduse, astfel, încercându-se să se acorde sprijin financiar unui număr cât mai mare de persoane în situații de vulnerabilitate.

Un alt aspect care trebuie luat în considerare și care determină valoarea venitului minim garantat este baza de referință, în conformitate cu care se apreciază valoarea ajutorului social, care ar răspunde nevoilor sociale ale cetățenilor care locuiesc în diferite țări din UE. Astfel, există țări în care nu este fundamentat un mecanism standard de indexare, iar venitul se acordă sub forma unei sume forfetare ale cărui cuantum depinde de opțiunea factorului po-

litic; similar, în alte state, ajustarea se dispune în funcție de variația unuia dintre indicatorii economici de bază, precum indexul prețurilor de consum sau valoarea coșului zilnic de bunuri și servicii. [10, p. 78]

Conform datelor prezentate, în majoritatea țărilor comunitare, adaptarea suportului social minim se realizează, în conformitatea cu un anumit element de referință, care este diferit în fiecare stat, astfel, în unele cazuri, acesta este ajustat la valoarea coșului zilnic sau al salariului, fie este ajustat la indicele prețurilor, scopul de bază în fiecare caz este de a răspunde cât mai bine la nevoile sociale ale categoriilor sociale care se află în diverse situații de dificultate.

Indiferent de faptul că în toate țările ajustarea venitului minim în dependență de anumite elemente de referință, putem remarca că în multe țări europene, acesta nu este suficient și nu satisface nevoile esențiale ale persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate, mai mult ca atât, conform datelor prezentate de instituțiile europene, dinamica numărului de persoane care sunt adâncite în sărăcie este în continuă creștere, și au consecințe semnificative asupra riscului de excluziune socială.

Bazându-ne pe analiza efectuată, nu putem contesta încercările Uniunii Europene de a anihila riscurile sociale, cu care se confruntă păturile sociale vulnerabile din cadrul comunității europene. Astfel, putem evidenția, că la momentul de față fiecare stat membru dispune de anumite mecanisme și instrumente de asistență socială, care vin în susținerea persoanelor aflate în situații de dificultate, însă impactul beneficiilor de asistență socială asupra bunăstării cetățenilor este diferit, deoarece cuantumul, formele, tipurile, condițiile de eligibilitate sunt diferite și depind în ultimă instanță de nivelul de dezvoltare a fiecărui stat membru. În acest context, putem constata, că atât factorii de decizie a statelor membre, cât și instituțiile europene cu funcții soci-

ale întreprind măsurile legislative și economice în vederea îndeplinirii cu succes a celor trei scopuri primordiale a asistenței sociale din Uniunea Europeană și anume: garantarea dreptului și sprijinului la condiții de viață decente, protecția împotriva riscurilor sociale și garantarea fiecărui cetățean european un nivel minim de trai.

Concluzii

Ca urmare a celor menționate anterior, putem remarca, că la nivelul Uniunii Europene, sunt instituite anumite standarde și puncte de referință în domeniul asistenței sociale, iar calitatea de membru UE le oferă oportunitatea de a accesa fonduri nerambursabile, de a-și dezvolta politicile sociale, de a beneficia de practici de succes în materia drepturilor sociale și de o continuă supraveghere și coordonare în vederea obținerii unor rezultate cât mai bune. De asemenea, instituțiile europene sprijină statele membre în vederea problemelor sociale cu care se confruntă întreg globul pământesc precum: globalizarea, insuficiența resurselor alocate, îmbătrânirea populației, nivelul redus de *know-how* și lipsa de specialiști.

Bibliografie

1. Council of the European Union - Council conclusions „*Increasing the Impact of EU Development Policy: an Agenda for Change*”, 3166th FOREIGN AFFAIRS Council meeting Brussels, 14 May 2012, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130243.pdf, accesat la 19.08.2016
2. BUZDUNCEA, D. *Asistența socială: structură, istorie și dezbateri recente*. Revista de cercetare și intervenție socială.
3. HEMMING, R. (2004) *Should public pensions be funded?* International Monetary Fund Working Paper.
4. MATTHIES, A.L. *Social Work in Europe, University of Applied Sciences Magdeburg-Stendal* 2008, <http://www.sgw.hs-magdeburg.de/europeansocialwork/>

pdf/2005/intensive_course/European_Social_Work-eng.pdf, accesat în data de 29.08.2020.

5. BULGARU, M. *Asistența socială în contextual globalizării*. Revista Științe Sociale.

6. MOȘTENESCU, L. “*Modele sociale europene*” în Revista Slatina Socială, 2009, nr. 2.

7. Organizația internațională a muncii, Social security: Issues, challenges and prospects, International Labour Conference, 89 th Session, ILO Publications International Labour Office, Geneva 2001.

8. SINDBJERG MARTINSEN, D., VOLLAARD, H. - *Implementing Social Europe in Times of Crises: Re-established Boundaries of Welfare?*, West European Politics, Routledge, Abingdon, 2014.

9. Strategia Europa 2020.

10. TUDOSE, N. *Asistența socială în România în contextul integrării europene*. Teza de dr. Craiova 2017.

11. VAN MECHELEN, N., MARCHAL, S. - *Struggle for Life: Social Assistance Benefits, 1992-2009*, IAS, GINI Discussion paper 55, Antwerp, 2012 Van Mechelen, N., Marchal, S., op. cit., apud. - Korpi, W., and Palme, J. (2003), „*New Politics and Class politics in the context of austerity and globalization: welfare state regress in 18 countries, 1975-1995*”, American Political Science Review, 97(3).

12. VAN MECHELEN, N., MARCHAL, S., op. cit., apud. - Nelson, K. (2011), „*Social Assistance and EU Poverty Thresholds 1990–2008. Are European Welfare Systems Providing Just and Fair Protection Against Low Income?*”, European Sociological Review.

13. VAN MECHELEN, N., MARCHAL, S., op. cit., apud - Fahey, T. (2007), „*The Case for an EU-wide Measure of Poverty*”, *European Sociological Review*, 23(1), 35-47.

